

VIRTUAL TAHDIDLAR VA ULARNING YOSHLAR MA’NAVIYATIGA TA’SIRI

Xidirov Xolmurod

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti, siyosiy fanlar nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15276031>

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtual tahdidlarning yoshlar ongiga va ma’naviyatiga ta’sir qilish omillari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga kiberjinoyatchilik, dezinformatsiya, ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyatsiya va virtual axborot xurujlari yosh avlodning dunyoqarashi va qadriyat tizimiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Shu bilan birga, xalqaro va milliy darajadagi huquqiy-me’yoriy chora-tadbirlar, axborot madaniyati va raqamli savodxonlikning ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: virtual tahdidlar, kiberjinoyatchilik, dezinformatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, axborot xavfsizligi, yoshlar ma’naviyati, raqamli savodxonlik, globalizatsiya, axborot urushlari.

Abstract. This article analyzes the impact of virtual threats on the consciousness and spirituality of youth. With the development of digital technologies, cybercrime, disinformation, manipulation in social networks, and virtual information attacks are increasingly influencing the worldview and value system of the younger generation. The importance of legal and regulatory measures at both international and national levels, as well as the role of information culture and digital literacy, is also discussed.

Keywords: virtual threats, cybercrime, disinformation, social networks, information security, youth spirituality, digital literacy, globalization, information warfare.

Аннотация. В данной статье анализируются факторы воздействия виртуальных угроз на сознание и духовность молодежи. С развитием цифровых технологий возрастают такие явления, как киберпреступность, дезинформация, манипуляции в социальных сетях и виртуальные информационные атаки, которые оказывают негативное влияние на мировоззрение и систему ценностей молодого поколения. Также обсуждается значение правовых и нормативных мер на международном и национальном уровнях, информационной культуры и цифровой грамотности.

Ключевые слова: виртуальные угрозы, киберпреступность, дезинформация, социальные сети, информационная безопасность, духовность молодежи, цифровая грамотность, глобализация, информационные войны.

Ma’lumki raqamli inqilob zamonaviy jamiyatning barcha jabhalarini o‘zgartirib yubordi va bugungi kunda internet inson faoliyatining ajralmas qismiga aylandi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va global tarmoqning kengayishi odamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi, biroq bu holat shu bilan birga, virtual tahdidlarning paydo bo‘lishiga ham sabab bo‘ldi. Aytish mumkinki, bugungi yoshlar hayotining katta qismi internet muhitida kechayotgani sababli, bu tahdidlar ularning ma’naviyati va tafakkuriga ham bevosita ta’sir ko’rsatmoqda.

Virtual tahdidlarning ko‘lami juda keng bo‘lib, ular kiberjinoyatchilik, psixologik manipulyatsiya, dezinformatsiya, shaxsiy ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi, radikalizm va ekstremizm targ‘iboti kabi ko‘rinishlarda namoyon bo‘lmoqda. Bugungi kunda ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashi va tafakkuriga bevosita ta’sir o‘tkazadigan vositaga aylandi.

Shuningdek dezinformatsiya va feyk yangiliklar orqali yolg'on axborot tarqatish, yosh avlodni real hayotdan uzoqlashtirish va axloqiy qadriyatlarni yemirish xavfi ortib bormoqda.

Yoshlarni virtual tahdidlardan himoya qilish maqsadida bir qancha davlatlarda ularda raqamli savodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirish bo'yicha harakatlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro miqyosda kiberxavfsizlikni mustahkamlash, feyk axborot tarqalishiga qarshi kurashish va yoshlarning internetdan foydalangan holda ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs bo'lib shakllanishiga yordam berish bugungi kunning eng dolzarb va muhim vazifalariga aylanmoqda.

Mamlakatimizda bugungi kunda bu borada yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning axborot maydonida bo'layotgan turli xurujlarga qarshi tura oladigan mustahkam intellectual salohiyatni oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, axborot xavfsizligi to'g'risidagi qonunlar kuchaytirilmoqda, ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlik bo'yicha maxsus dasturlar joriy etilmoqda va yoshlarni zararli virtual kontentlardan himoya qilish bo'yicha targ'ibot ishlarining olib borilayotganligi juda ham ahamiyatlidir.

Bu o'rinda shuni alohida qayd etishimiz joizki bugungi yoshlarimizning ma'naviyati ularning hayotga bo'lgan munosabati, axloqiy qarashlari va ijtimoiy qadriyatlari bilan chambarchas bog'liq. Virtual tahdidlar esa ularning shaxsiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi quyidagi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Birinchidan, hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan dezinformatsiya va feyk yangiliklar yoshlarning dunyoqarashini buzish va ular yolg'on ma'lumotlarni haqiqat deb qabul qilishlari hamda ularda shunga mos qarashlarni shakllantirishga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida yosh avlodni noto'g'ri xulosa chiqarishga va manipulyatsiyaga moyil qilishga olib keladi.

Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilayotgan manipulyatsiya insonning fikrlash tarzini o'zgartirishga qodir. Algoritmilar orqali qaysidir ma'lumotlarning tez-tez ko'rsatilishi natijasida yoshlar faqat bitta fikr yoki mafkurani qabul qilishga moyillashib boradilar.

Uchinchidan esa, internetda tarqalgan zo'ravonlik va radikal g'oyalar yoshlarning axloqiy qadriyatlarini zaiflashtiradi. Ayniqsa, ekstremistik materiallarning mavjudligi yoshlarni zararli g'oyalarni qabul qilishga undashi mumkin.

XXI asrda virtual tahdidlarga qarshi kurashish nafaqat davlat siyosati, balki jamiyatning har bir a'zosi uchun muhim masalaga aylandi. Bu tahdidlarni kamaytirish uchun xalqaro miqyosda turli strategiyalar ishlab chiqilmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi "Digital Services Act" qonunini qabul qilib, internet platformalarini noqonuniy va zararli kontentga qarshi qat'iy choralar ko'rishga majbur qilmoqda. AQShda esa "Cybersecurity and Infrastructure Security Agency" yoshlarni kiberjinoyatlardan himoya qilish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqmoqda.

Ayni paytda mamlakatimizda ham raqamli tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha huquqiy va ijtimoiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15 aprelda qabul qilingan "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonunining 4-moddasida kiberxavfsizlikni ta'minlashning asosiy prinsiplari sifatida quyidagilar belgilab qo'yildi:

- qonuniylik;
- kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishning ustuvorligi;
- kiberxavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv;
- kiberxavfsizlik tizimini yaratishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokining ustuvorligi;

- O‘zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlikni ta‘minlashda xalqaro hamkorlik uchun ochiqdigi kabilar.

O‘zbekistonda virtual tahdidlarga qarshi kurash doirasida axborot xavfsizligi strategiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, unda kiberjinoyatchilik va dezinformatsiyaning oldini olish, yoshlarni raqamli madaniyatga o‘rgatish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilangan. Shu bilan birga, ta‘lim tizimida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, yoshlarni axborot manbalarini tahlil qilishga o‘rgatish muhim o‘rin tutadi. Bu esa virtual tahdidlarga qarshi eng samarali vositalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda virtual tahdidlar jamiyatning barcha qatlamlariga, ayniqsa, yosh avlodning ma‘naviyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatayotganligi sababli, davlat va jamiyat darajasida axborot xavfsizligini ta‘minlash, yoshlarning raqamli savodxonligini oshirish va ularni zararli virtual tahdidlardan himoya qilishdek muhim strategik masalalar echimini topish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations. Cybersecurity and Youth Protection. -New York, 2022.
2. European Commission. Social Media Manipulation and Its Consequences. –Brussels, 2020.
3. UNESCO. Radicalization and the Role of the Internet. –Paris, 2021.
4. Oxford Internet Institute. Algorithms and the Psychology of Social Media. –Oxford, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonuni. –Toshkent, 2022.